

ЭКСПОРТБОБ ОЛМА НАВЛАРИНИНГ САҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

¹Абдуллаев Ф.Т., ²Нематов Н.А., ³Дубовик Т.В.

¹к.ф.н., профессор, Тошкент Давлат аграр университети

²PhD, доцент, Тошкент Давлат аграр университети

³катта ўқитувчи - Астрахан Давлат техника университетинг Тошкент вл. филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954740>

Аннотация. Мақолада муаллифлар томонидан олма меваларининг турига қараб сақлаш муддатини оширишнинг экологик хавфсиз табиий биополимер хитозан ва унинг органик кислоталар билан ҳосил қилган композициялари асосида яратилган, препаратларнинг мева навларининг сақланиш муддатларига таъсир қилиш механизмлари ўрганилган. Меваларни сақлашнинг замонавий технологиялари ўртасидаги боғлиқлик ўзаро таҳлил қилинган. Олма меваларини сақлашда оптимал муҳитни ҳамда препаратларнинг концентрацияси ва нисбий намлик муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: экспортбоб, олма навлари, хитозан, биополимер, сирка кислотаси, қахрабо кислотаси, глицерризин кислотаси, антибактериал, антимикробли, бошқариладиган атмосфера, бошқариладиган газ муҳити.

Сўнги 10 йилликда дунёда мева маҳсулотлари ишлаб чиқиш сезиларли даражада ошиб бормоқда. Дунё аҳолисининг ҳар бирга йиллик истемол ихтиёжи учун 120 кг мева тўғри келади. Ўтақчи ривожланган мамлакатларда аҳолини экологик хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга асосий эътибор бериб келинмоқда. Ушбу мамлакатларда озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш жараёнида кимёвий синтетик воситалардан воз кечилиб табиий маҳсулотлардан олинган препаратлардан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда [1,2].

Дунё тажрибасида мева-сабзавотларни сақлашда жараёнида турли технологиялар мавжуд. Масалан газ муҳитини яратиш ва бошқариладиган атмосферада меваларни узок муддатли сақлаш учун қуйидаги технологиялар қўлланилади:

- ULO (Ultra Low Oxygen) - камерада ўта паст кислородли таркиб билан сақлаш (1-1,5% дан кам);
- RCA (Rapid Controlled Atmosphere) - кислород концентрациясини тез камайтириш технологияси;
- ILOS (Initial Low Oxygen Stress) - қисқа вақт ичида камерадаги кислород даражасининг ультра тез пасайиши;
- LECA (Low Ethylene Controlled Atmosphere) - камерадаги этилен даражасини пасайтириш технологияси;
- DCA (Dynamic Controlled Atmosphere) - динамик бошқариладиган атмосфера;
- CO₂ shock treatment - карбонат ангидрид газининг концентрациясини ошириш орқали (30% гача) зарба бериш технологияси [3].

Ўзгартирилган атмосфера ёрдамида сақлаш технологияси кенг қўлланилади. Газли муҳит, полиэтилен плёнкадан газни танлаб олувчи мембрана билан, хом ашёни нафас олиш (O₂ сингиши, CO₂ ажралиб чиқиши) ёки тўсиқ типдаги полимер плёнкалари пакетлари ёрдамида ҳосил бўлади.

Бундан ташқари сақлаш усуллари орасида айрим антисептик моддалардан фойдаланиш меваларни узоқ муддат сақланишида натижа бергани билан инсон саломатлигига салбий таъсир этади.

Ушбу муаммони ҳал қилишнинг энг истиқболли усулларида бири бу сабзавот ва мевалар юзасида "истемолга яроқли" полимер қопламалар хосил қилишдир. Хитозаннинг антибактериял ва антимикробли хусусиятлари адабиётларда кенг тавсифланган. Ярим ўтказувчан хитозан қоплама билан меваларни юзасини қоплаш эндоген газлар (CO_2 , O_2 ва этилен) даражасини ўзгартиради, аэробик нафас олишга тўсқинлик қилади, бу эса ушбу биополимернинг бактерио- ва фунгистатик таъсирини ифодалайди.

Олма меваларига юқоридаги препаратлар билан ишлов берилганда уларнинг сув йўқотиши навиға қараб 20-40% гача камайгани кузатилди.

Дунё стандартларига кўра, янги авлод препаратлари қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- юқори самарадор таъсири;
- иқтисодий самарадорлиги;
- экологик хавфсизлиги.

Ушбу талабларга биомойил, биопарчаланувчан табиий полимерлар, жумладан хитозан асосидаги препаратлар яратишнинг долзарблигини оширади [4-9].

Бизнинг тадқиқотларимизнинг мақсади экологик тоза табиий хом ашё бўлган ипак курти ғумбагидан деацетиллаш усули билан синтез қилиб олинган хитозан асосида меваларни сақлашни муддатини ошириш хусусиятига эга бўлган препаратлар яратиш. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун полимер тизимининг оптимал композицион таркибидан фойдаланиш танлаб олинди: хитозан - органик кислота - сув асосидаги яратилган композицияларни мева юзасини қоплаш орқали амалга оширилди.

Фойдаланилган материаллар ва тадқиқот усуллари:

Биз тадқиқотларимизда аналитик тоза хитозаннинг ўртача молекуляр оғирлиги M_n - 25000 деацетилашиш даражаси 85 мол% ҳамда сирка, сут ва икки асосли кахробо кислоталаридан фойдаланилди [10].

Мева ва сабзавотларни сақлашда уларни хитозан ва унинг хосилалари билан истеъмол қилишга яроқли бўлган органик кислоталар (сирка кислота, кахробо кислотаси, аскорбин кислотаси, глициризин кислотаси ва бошқалар) асосидаги эритмалар ва комплекслари ёрдамида қайта ишланди. Тажрибалар учун қуйилган мева ва сабзавотлар бир тонна маҳсулот сақланадиган “Лидер” серияли совутгичда умум қабул қилинган меъёрлар асосида сақлаш амалга оширилди.

Экспортбоб олманинг «Фарангиз», «Фуджи куки», «Голден делишес» ва «Грейн смит» навлари устида илмий тадқиқотлар олиб борилди.

АҚШ Халқаро тараққийет агентлигининг USAID “Қишлоқ хўжалигида Қиймат занжирини ривожлантириш” (AVC) лойихаси асосида сақлаш мумкин булган муддат юқоридаги олма навлари учун навиға қараб 7-12 ой қилиб белгиланган.

Ишчи эритмалар 0,2%ли хитозан эритмасини органик кислоталарнинг сувли эритмаларида 1:1, 1:2 ва 2:1 нисбатида 24 соат давомида 25°C ҳароратда эритиб тайёрланди.

Меваларнинг сиртини полимер қопламаси рН 6,5-6,7 ишлов бериш меваларни хар бирини 1 минут давомида полимерли эритмага ботириб қўйилиб, сўнгра очиқ ҳавода қуритилди .

Назорат сифатида дистилланган сувдан фойдаланилди, ишлов берилган мевалар тарозида тортилди ва совутгичда +3°C ҳароратда ва 90-95% нисбий намликда сақлаш учун қўйилди.

1-жадвал

**Экспортбоб олма навларини сақлашда фойдаланилган препаратлар ва
уларни мева вазн йўқотишига таъсири, Ҳарорат t= +1+3°C.
Нисбий намлик q=90-95%. Вазн йўқотиш %.**

Т/ р	Ишлов бериш кўраткичлари	Олма навлари сақлаш муддати, ой			
		Фарангиз, 8 ой	Фуджи куки, 7 ой	Голден делишес, 12 ой	Грейн смит, 12 ой
1	Назорат	7,3	8,7	8,7	8,45
2	X3 0,1%, СК 0,1 % (1:1)	3,3	3,3	5	4,6
3	X3 0,2%, СК 0,2% (1:2)	3	3	4	4,2
4	X3 0,2% Қк 0,25%, (1:1)	3,2	3,2	4,45	4,7
5	X3 0,1% Қк 0,1% (1:1)	3,1	3,1	4,5	4,75
6	X3 0,1%, Гк 0,01% (1:1)	3	3	3,9	4,3
7	X3 0,2%, Гк 0,01% (1:1)	3	3	4	4,4

Хитозан-ХЗ, Сирка кислота-СК, Қахрабо кислотаси-Қк, Глицеризин кислота-Гл

Меваларнинг озуқавий қиймати визуал ва органолептик баҳоланди. Қайта ишлаш натижалари эксперимент якунида бузилган мевалар вазнининг қайта ишланган меваларнинг умумий вазнига нисбати сифатида фоизда ифодаланган (йўқотиш фоизи), (1-жадвал).

Олиб борилган тажрибалар ва органолептик кузатиш, таҳлил қилиш натижасида уруғли мевалар учун, уларнинг навига қараб оптимал концентрацияли препаратлар ажратиб олинган кейинги тадқиқотларда улардан фойдаланилди. Қуйидаги жадвалда уруғли меваларнинг сақлашда фойдаланилган препаратлар ва олинган натижалар келтирилган

Юқоридаги олинган натижалардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки “Фарангиз” навини сақлашда хитозаннинг сирка кислотаси билан ҳосил қилган композицияси асосидаги препаратларни самарадорлиги юқори эканлиги кузатилди. Бунда сақлаш муддатига назоратга нисбатан самарадорлик 2,4 дан 2,8 мартаба юқори эканлиги аниқланди. Хитозан глицеризин кислотаси комплексининг самарадорлиги ҳам 2,4 баробарга юқори эканлиги тажрибаларда кузатилди.

Тажриба натижалари шуни кўрсатадики ўзбекистонда янги раёнлаштирилаётган “Фуджи куки” олмасининг меваларини сақлашда хитозан ва сирка кислотаси асосидаги препаратлар ёрдамида ишлов берилганда самарадорлик 1,7 дан 1,8 баробаргача сақланиш муддати юқориликка эришилди. Хитозан лимон кислотасида эса 2 баробаргача самарадорликка эришилди. Юқорида жадвалда келтирилган натижалардан кўриниб турибдики хитозан ва унинг органик кислоталар билан ҳосил қилган турли концентрациялардаги препаратларнинг сақлаш муддатига таъсири унчалик юқори эмаслиги (0,3 дан 0,6 мартабагача) аниқланди. Бундан шуни хулоса қилиб айтиш

мумкунки келтирилган препаратлар сақлаш жараёнидаги меваларда кетадиган био логик жараёнларга турлича таъсир қилади.

“Голден делишес” нави учун хитозаннинг 0,1 ва 0,2 %ли эритмаларини сирка кислотасининг 0,1% ва 0,2% ли эритмалари билан ҳосил қилган композициялари юқори самарадорликка эга эканлиги ва уларни меваларда бўладиган биологик жараёнларга самарали таъсир этиши аниқланди. Уларда самарадорлик назоратга нисбатан 1,8 дан 2,2 баробаргача юқорилиги тажрибаларда исботланди. Қолган препаратлардаги олинган натижалар ўртача 0,3 ва 0,6 баробаргача юқори эканлиги кузатилди. Хитозаннинг юқори концентрацияли эритмаларида 0,5% сирка кислотанинг 1% ва 2% ли эритмаларида назоратга нисбатан сақлаш муддати 2 баробарга кам эканлиги ҳамда махсулотнинг сифатига салбий таъсири кузатилди, худди шунга ўхшаш натижалар хитозан 0,2% 0,1%ли эритмаларининг аскарбин кислотаси билан 0,1% ва 0,25 %ли эритмаларидан ҳосил бўлган препаратларда ҳам кузатилди. Юқорида келтирилган препаратлар билан ишлов берилганда энг юқори самарадорликлари хитозаннинг сирка кислотаси билан ҳосил қилган ҳар хил концентрациясидаги препаратлар билан ишлов берилганда 0,5 дан 0,8 баробаргача назоратга нисбатан юқорилиги аниқланди. Бунта сабаб бу навнинг иккламчи етилиш даври қисқа эканлиги ва пўстининг юпқа эканлиги сабаб бўлганлигидир. Хитозаннинг юқори концентрацияда сирка кислотада ҳосил қилган композициясида ҳамда хитозан аскарбин кислотаси асосидаги препаратлар олманинг сақланиш муддатига салбий таъсир кўрсатди. Буни хитозаннинг юқори концентрацияли эритмаси ва аскарбин кислотаси билан ҳосил қилган композициялари олманинг юпқа пўстига купли таъсир ўтказиши билан изоҳланади.

“Грейн смит” нави учун жадвалда келтирилган препаратларнинг таъсири хитозан сирка кислотаси кичик концентрацияларда (0,1-0,2%) сирка кислотасининг (0,1-0,2%) ли ҳамда хитозаннинг глицеризин кислотасининг 0,01 %ли эритмалари асосидаги ҳар хил нисбатда олинган комплекслари сақлаш муддатига ҳамда меванинг сифатига самарали таъсири кузатилди. Самарадорлик 1,5 дан 2 баробаргача ошгани тажрибаларда аниқланди. Бошқа препаратлар билан олинган натижалар самарадорлиги деярли ўзгармаган ёки сақлаш муддатига салбий таъсири борлиги аниқланди, айниқса хитозаннинг юқори концентрацияли эритмалаида ҳамда хитозан ва аскарбин кислотаси композицияларида бу яққол намоён бўлди. Бунга сабаб ушбу навли олманинг реагентларга сезгирлиги юқори эканлигидан деб ҳисоблаймиз [11, 12].

Фойдаланилган адабиётлар

1. 1. Agroportal.ua, <http://agroportal.ua/news/mir/mirovoi-rynok-svezhikh-frukto-va-neuklonno-rastet-na-kazhdogo-cheloveka-pripadaet-120-kg-frukto-va>
2. АНО Международный независимый институт анализа инвестиционной политики (АНО МНИАП), <http://мниап.рф/analytics/Mirovoj-rynok-frukto-va/>.
3. Хранение в регулируемой атмосфере [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.infrost-agro.ru/keeping/regulate/> (27.09.2024)
4. Рашидова С.Ш., Милушева Р.Ю., Воропаева Н.Я., Рубан И.Н. Хитин и его производные из панцирных ракообразных Аральского моря. Методы получения. Доклады АН РУ.- 1995.- № 5.- С.34-37.
5. Rudall K.M., Kenochington W. The chitin sustem. // *Biolog. Rev.*- 1973.- P. 597-636.
6. Скрябин К.Г., Вихорова Г.А., В.П. Варламов. Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение. М. Наука.- 2002.- 368 с.

7. Вохидова Н.Р., Рашидова С.Ш.. Полимер металлические системы хитозана *Bombux mori* /Издательство «Фан» Академии наук Республики Узбекистан Ташкент,- 2016,- С. 33-34.
8. Куликов С.Н., Тюрин Ю.А., Ильина А.В., Левов А.Н., Лопатин С.А., Варламов В.П. Антибактериальная активность хитозана и его производных. / Научн. журн.: Труды Белорусского Государственного Университета. - 2009,- Том 4,- Ч 1.- С. 95-100.
9. Lim S.H., Hudson S.M. /Review of chitosan and its derivatives as antimicrobial agents and their uses as textile chemicals //J. Macromol. Sci. - 2003. - V. C43. - № 2. - P. 223-269.
10. Хитозановые технологии в сельском хозяйстве. Брошюра. Биотехнологии ЗАО - 79 с.
11. Абдуллаев Ф.Т., Дубовик Т.В. Современные методы хранения овощей и фруктов с использованием композиций хитозана. Узбекско-Российского Симпозиум «Перспективы науки о полимерах» на тему: «Нанополимеры: синтез, структура и применение», 2-3 ноября 2023 г., г.Ташкент.- С.79-82.
12. Абдуллаев Ф.Т., Дубовик Т.В. Эффективность действия препаратов на основе хитозана при длительном хранении сортов яблок. *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2024. 5(122). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17581> (дата обращения: 27.09.2024).